

Η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών

*Ζυγά Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Sc.
Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας*

Περίληψη

Η έννοια της χαρισματικότητας έχει απασχολήσει έναν μεγάλο αριθμό επιστημόνων εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την έννοια αυτή. Παρά το γεγονός ότι τα χαρισματικά παιδιά χαρακτηρίζονται από ορισμένες επιπλέον ικανότητες, θα πρέπει να λαμβάνουν ισάξια μόρφωση με τα υπόλοιπα παιδιά, η οποία ωστόσο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Υπάρχουν αρκετές χώρες όπως η Ιαπωνία, οι οποίες θεωρούν ότι οι εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ίση για όλους και άλλες όπως η Αγγλία, οι οποίες διαχωρίζουν την εκπαίδευση των χαρισματικών από τα μη χαρισματικά παιδιά.

Λέξεις-κλειδιά: Χαρισματικά παιδιά, κληρονομικότητα, συναισθηματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικό σύστημα, περιβαλλοντικοί παράγοντες.

The education of gifted children

Zyga Panagiota, M.Sc., Rachiotis Theodoros, PhD Candidate

Abstract

The concept of giftedness has occupied a large number of scientists for several years, but to date there is no clear definition. This is due to the complexity of this concept. Although gifted children are characterized by some additional abilities, they should receive an education equal to other children, which nevertheless meets their needs. There are several countries, such as Japan, which believe that education should be equal for all, and others, such as England, which separate the education of gifted children from non-gifted children.

Key-words: Gifted children, heredity, emotional development, educational system, environmental factors.

Εισαγωγή

Το σχολείο αποτελεί ένα από τα πιο οργανωμένα συστήματα εντός του οποίου τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι περνούν μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής τους. Η διάδρασή τους μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν δραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ψυχική τους ανθεκτικότητα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις σχέσεις τους τόσο με την οικογένειά τους όσο και με τους συμμαθητές τους και γενικά τους συνομήλικούς τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες φορές κατά τις

οποίες το σχολείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι χαρισματικά παιδιά, για τα οποία το ευρύτερο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στην κοινωνική όσο και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη με πολλούς τρόπους. Ως χαρισματικά θεωρούνται τα παιδιά που διακρίνονται από ανώτερη από τον μέσο όρο νόηση, φαντασία, συναίσθημα και δημιουργικότητα (Λυμπεροπούλου & Παπαναστασίου, 2018).

Τα χαρισματικά ή/και ταλαντούχα παιδιά και η έρευνα που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτά συνεχίζει να απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους επιστήμονες, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν, αλλά και της προηγμένης γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Για αρκετό χρονικό διάστημα υπήρχε η εσφαλμένη εντύπωση ότι χαρισματικά παιδιά είναι εκείνα τα οποία διέθεταν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Παρ' όλ' αυτά, τόσο η πολυπλοκότητα της σκέψης τους όσο και οι αναπτυγμένες δυνατότητες που είχαν σε σχέση με τους συνομήλικους τους καθιστά σαφές πως η έρευνα για τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να σταματά σε αυτά τα σημεία μόνο. Οι ερευνητές, όπως και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, έχουν δυσκολία και ως προς τον ορισμό της χαρισματικότητας και ως προς τη διαχείριση των παιδιών αυτών. Αυτό ωστόσο στο οποίο συγκλίνουν είναι το γεγονός ότι τα χαρισματικά παιδιά δεν είναι μια ομάδα του πληθυσμού με ενιαίο χαρακτήρα, αντίθετα είναι μια κατηγορία ατόμων, η οποία έχει κοινωνικό προσδιορισμό (Renzulli, 2011). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι καταρχήν ο καθορισμός της έννοιας της χαρισματικότητας, όπως επίσης και των στοιχείων εκείνων που χαρακτηρίζουν τα ταλαντούχα παιδιά. Επιμέρους στόχοι είναι η αναφορά στους παράγοντες εκείνους που συνδέονται άμεσα με τη χαρισματικότητα, η επισήμανση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά, ενώ χρήζει μνείας και εκείνων των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία στηρίζουν τα παιδιά αυτά.

Η έννοια της χαρισματικότητας

Σύμφωνα με την Καργιώτη (2011), η χαρισματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μια αρκετά ιδιαίτερη κατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, με αρκετά δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά. Η σύγχρονη θεώρηση αναφορικά με το τι είναι η χαρισματικότητα προκύπτει ως αποτέλεσμα της πληθώρας των θεωρητικών μοντέλων, μεταξύ των οποίων των Η. Gardenr, K. Heller, Fr. Gagne, J. Renzulli κ.ά. Η θεώρηση αυτή έχει παίξει σημαντικό ρόλο κυρίως στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Οι παραπάνω θεωρίες προκύπτουν μέσα τόσο από τη σύνθεση όσο και από την αλληλεπίδραση αρκετών παραγόντων και όχι ως αποτέλεσμα μιας μονοδιάστατης ερμηνείας του εν λόγω φαινομένου. Παράδειγμα αποτελεί η θεωρία του Renzulli (2008) αναφορικά με την «ιδέα των τριών δακτύλων» μέσω της οποίας η χαρισματικότητα τίθεται σε έναν κοινό χώρο εντός του οποίου συναντάται ο ποσοτικός χαρακτήρας της νοημοσύνης και της ακαδημαϊκής επίδοσης με τη δημιουργικότητα (Χανιώτη, 2020). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το χαρισματικό παιδί χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο πολύπλοκων χαρακτηριστικών, τα οποία του αποδίδουν τον χαρακτηρισμό του ταλαντούχου. Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά

είναι η ευφυΐα, το ταλέντο, η δημιουργική σκέψη, η ενσυναίσθηση και η ηγετική τάση (Λυμπεροπούλου & Παπαναστασίου, 2018).

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία ορισμού της χαρισματικότητας καθίσταται δύσκολη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε διαφωνία ως προς το χάρισμα και τι είναι αυτό. Είναι σαφές ότι η χαρισματικότητα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με υψηλό δείκτη ευφυΐας, την ύπαρξη ανεπτυγμένων δεξιοτήτων και τις πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις (Heuser, Wang & Shahid, 2017). Μια από τις πρώτες θεωρητικούς, η οποία διαχώρισε τη νοημοσύνη από τη χαρισματικότητα, υπήρξε η Hollingworth. Επίκεντρο της θεωρίας της ήταν οι διάφοροι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι επηρεάζουν το άτομο, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των παιδιών με χαρισματικότητα (Argyriou, Giotroulou, & Pappa, 2020). Αυτό που τόνισε ήταν η ύπαρξη κινήτρου, διαίσθησης, δημιουργικότητας και αντίληψης, στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν μέσα από τεστ ευφυΐας. Αυτό που επίσης διαπιστώθηκε μέσα από τη μελέτη είναι ότι η νοημοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο εξελίσσεται μέχρι και την απόλυτη διαμόρφωσή του (Thompson & Oehlert, 2010). Αρκετοί ήταν οι μελετητές εκείνοι, οι οποίοι έθεσαν τη δημιουργικότητα ως βασικό χαρακτηριστικό της χαρισματικότητας, υπό την έννοια ότι παράγεται περιεχόμενο, το οποίο είναι πρωτότυπο. Η θεωρία αυτή ωστόσο καταρρίφθηκε, καθώς αποδείχθηκε ότι τα παιδιά με χαρισματικότητα δεν είναι απαραίτητο να είναι δημιουργικά (Besancon, Lubart, Descartes & Barbot, 2013).

Ένας ακόμη ορισμός, ο οποίος σχετίζεται με τη χαρισματικότητα, είναι εκείνος σύμφωνα με τον οποίο τα χαρισματικά άτομα διακρίνονται από σημαντικές ικανότητες αντίληψης και μάθησης, καθώς επίσης και από μια τεκμηριωμένη επίδοση, η οποία τοποθετεί τα εν λόγω άτομα στο 10% των συνομηλίκων τους αναφορικά με συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας, όπως η άθληση και ο χορός. Αυτό στο οποίο καταλήγει ο εν λόγω ορισμός είναι ότι η ανάπτυξη τόσο της ικανότητας όσο και του ταλέντου αποτελεί μια ισόβια διαδικασία (Πανουσοπούλου & Πετρέλλη, 2020). Είναι σαφές πως το κάθε παιδί χαρακτηρίζεται από διαφορετικά ταλέντα, αδυναμίες και δυνατότητες, απότοκος των οποίων είναι να καθίσταται αρκετά δύσκολη η κατηγοριοποίηση των τομέων στους οποίους τα χαρισματικά παιδιά χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες δεξιότητες, οι οποίες εντοπίζονται στα χαρισματικά παιδιά από μικρή ηλικία, όπως για παράδειγμα η γρήγορη ανάπτυξη σε έναν ή περισσότερο τομείς (Porter, 2020). Εκτός αυτού, αρκετά είναι εκείνα τα στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με τη σωματική, τη γνωστική, την κοινωνική και τη γλωσσική ανάπτυξη. Αναφορικά με τα σωματικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά που έχουν χαρισματικότητα φαίνεται πως χαρακτηρίζονται από αρκετή ενεργητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές τα εν λόγω παιδιά έχουν μεγαλύτερο ύψος και βάρος από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση σύνδεση τόσο με το κοινωνικό όσο και με το οικονομικό τους επίπεδο (Akca, 2010).

Όσον αφορά τη γνωστική τους ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, τα χαρισματικά παιδιά φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια περιέργεια όσον αφορά τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εξαρτώνται από τους

υπόλοιπους, αντίθετα εργάζονται μόνοι τους (Abraham et al., 2012). Αναφορά αξίζει να γίνει και στην κοινωνική τους ανάπτυξη, η οποία δεν είναι εφάμιλλη της ανάπτυξης των υπολοίπων της ηλικίας τους. Ο λόγος είναι πως τα χαρισματικά παιδιά δε βρίσκουν κοινά ενδιαφέροντα με τους συνομήλικους τους, γεγονός που δημιουργεί μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα χαρισματικά παιδιά παρουσιάζουν μεγαλύτερες ευαισθησίες ως προς τις αξίες τους αλλά και τα ηθικά ζητήματα, ενώ αντιλαμβάνονται ποια συμπεριφορά είναι ορθή και ποια είναι δυσχερής, καθώς και τις συνέπειες αυτών (Zhu et al., 2016). Αναφορικά με τη γλωσσική τους ανάπτυξη, αυτή ξεκινά ήδη από την προσχολική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις στοχασμού, συζητούν για διάφορα θέματα και ιδέες και κάνουν ιδιαίτερα πλούσιες και ευρείες περιγραφές. Το λεξιλόγιο τους είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, ενώ χρησιμοποιούν ιδιαίτερα σύνθετες προτάσεις ως προς τη δομή τους. Αξίζει, επιπροσθέτως, να σημειωθεί ότι το ταλέντο τους είναι μεγάλο ως προς τη δημιουργία και την αφήγηση ιστοριών, ενώ έχουν και αίσθηση του χιούμορ περισσότερο ανεπτυγμένη από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους (Gur, 2011). Είναι σαφές πως δεν αναμένεται πως ένα χαρισματικό παιδί θα έχει όλα τα παραπάνω στοιχεία και αντίστοιχα η ύπαρξη κάποιων από αυτά τα στοιχεία δεν υποδεικνύει πως ένα παιδί είναι χαρισματικό (Zhu et al., 2016).

Παράγοντες που βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με τη χαρισματικότητα

Το βασικό ερώτημα μεταξύ των ερευνητών κατά τη μελέτη της χαρισματικότητας είναι αν αυτή είναι έμφυτη ή προκύπτει από την ανατροφή. Για τους περισσότερους ανθρώπους η χαρισματικότητα θεωρείται ένα στοιχείο έμφυτο, ωστόσο οι ερευνητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το στοιχείο αυτό είναι προϊόν προσήλωσης στο στόχο και στην αρκετά εντατική δουλειά. Το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μέσα από την παρατήρηση της ικανότητάς τους στον αθλητισμό ή τη μουσική προέκυψε πως η εξάσκηση και η εξειδίκευση έχουν συσχέτιση θετική (Kendra, 2021). Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και αρκετές μελέτες βάσει των οποίων προκύπτει πως η χαρισματικότητα βασίζεται κυρίως στην εξάσκηση (Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2011).

Ο εγκέφαλος των χαρισματικών παιδιών χαρακτηρίζεται από μια άτυπη οργάνωση, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με τη γενετική, το ενδομήτριο ή ακόμα και ένα μεταγενέστερο τραύμα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργικότητας στον εγκέφαλο συναντιούνται μια σειρά από μηχανισμοί και περιοχές, γεγονός που αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα δεν προκύπτει μόνο από ένα μέρος του εγκεφάλου. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι η δημιουργικότητα είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση της διατήρησης, της ανάκτησης και της ενσωμάτωσης της γνώσης και της μνήμης, ενώ αποτελεί και το βασικό στοιχείο της χαρισματικότητας. Προκύπτει παράλληλα ότι η έννοια της χαρισματικότητας, εκτός από τη δημιουργικότητα, περιλαμβάνει και τη διάνοια, αλλά και τη σοφία (Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2011). Σύμφωνα με άλλες μελέτες, η χαρισματικότητα φαίνεται να είναι ένα στοιχείο κληρονομικό, δεδομένου πως ακόμα και τα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικονομικά ασθενή περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται

συχνά από χαρισματικότητα. Αυτό που ανάγεται ερευνητικά είναι πως πολλές φορές η γενετική δεν είναι αρκετή για την ανάπτυξη της χαρισματικότητας, αντίθετα απαιτείται και η ύπαρξη κατάλληλης ανατροφής. Το γεγονός αυτό αποτελεί ενδεχομένως μια απάντηση στο ζήτημα μεταξύ φύσης και ανατροφής (Garcia-Ros, Talaya & Perez-Gonzalez, 2012). Τόσο οι γλωσσικές όσο και οι λογικές δεξιότητες των χαρισματικών παιδιών είναι αρκετά προηγμένες και ως εκ τούτου πολλές είναι οι φορές που τα άτομα αυτά αναπτύσσουν συζητήσεις με άτομα μεγαλύτερά τους, μέσα από την περιέργεια που τους χαρακτηρίζει. Επιπροσθέτως, τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι που χαρακτηρίζονται από μεγάλα επίπεδα γνωστικών ικανοτήτων χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές αναφορικά με τη δημιουργικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που διακρίνονται από ευφυΐα και τα οποία είναι έτοιμα να εργαστούν απαιτητικά δύνανται να γίνουν δημιουργικά σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η εξέλιξη αυτή της ανάπτυξης συναντάται συνήθως σε αθλητές, χορευτές, ηθοποιούς και συγγραφείς, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως τα άτομα που είναι χαρισματικά κατά την παιδική τους ηλικία δεν συνεπάγεται απόλυτα ότι θα είναι δημιουργικά και στην ενηλικίωσή τους (Baer, 2011).

Τα χαρισματικά παιδιά και οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες

Τα επιτεύγματα και οι επιδόσεις ενός μαθητή δεν είναι πάντα το βασικό στοιχείο για την εξέταση της χαρισματικότητάς του. Αυτό αποτελεί συχνά πηγή διαφωνίας, όταν πρέπει να υπερασπιστεί κάποιος ένα αρκετά ταλαντούχο παιδί που δύναται να βρίσκεται στο μέσο όρο επίδοσης της σχολικής του τάξης. Τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης θα πρέπει να δεχτούν ένα είδος επιμόρφωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ένα χαρισματικό παιδί. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά (Shaunessy & Suldo, 2010).

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες των παιδιών αυτών βασικό βήμα είναι η παρουσίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας την οποία ακολουθούν (Shaunessy & Suldo, 2010). Βασικό χαρακτηριστικό ενός χαρισματικού παιδιού είναι πως είναι σε θέση να κατανοήσει ένα αφηρημένο υλικό μέσα από την κατανόηση του μοτίβου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το παιδί μπορεί να κατανοήσει την έννοια που βρίσκεται πίσω από το υλικό και ως εκ τούτου δε χρειάζεται η ύπαρξη της περαιτέρω μελέτης και εξάσκησης (Ματσαγγούρας, 2008). Παρά το γεγονός ότι το σύνολο γίνεται κατανοητό, το παιδί δεν είναι σε θέση απόλυτα να εξηγήσει και τα συστατικά του μέρη, αλλά και όλα εκείνα τα βήματα που οδήγησαν στην έννοια και στον τρόπο που αυτή οικοδομήθηκε. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ωστόσο ένα σημαντικό πρόβλημα σε έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών (Thomas, 2018).

Η γνωστική πολυπλοκότητα δίνει τη δυνατότητα στα χαρισματικά παιδιά να έχουν πολυεπίπεδη αντίληψη του νοήματος (Βασιλικοπούλου, 2019). Επιπροσθέτως, τα χαρισματικά παιδιά είναι σε θέση να έχουν αφηρημένη σκέψη από αρκετά μικρότερη ηλικία σε σχέση με τα παιδιά που δεν τα διακρίνει κάποιο χάρισμα. Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών είναι ότι κατανοούν τις συνέπειες των

γεγονότων, στοιχείο που δε συναντάται στα παιδιά της ηλικίας τους. Στην ουσία, τα παιδιά αυτά είναι σε θέση να κατανοήσουν τόσο το αίτιο όσο και το αποτέλεσμα αλλά και τις επιρροές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, είναι σε θέση να προχωρήσουν στη σύνδεση διαφορετικών γεγονότων, ενώ πριν ακόμα φτάσουν στη μέση σχολική ηλικία μπορούν τόσο να θέτουν προβλήματα όσο και να διατυπώνουν υποθέσεις (Papachristou, 2020). Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τα χαρισματικά παιδιά του δημοτικού δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στη ρουτίνα της διδασκαλίας, ενώ μέχρι και σήμερα οι ανάγκες τους δεν είναι πάντα σαφείς και αναγνωρίσιμες και άρα δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους εντός της σχολικής αίθουσας (Κανατσούλη & Πατσιάδου, 2019). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να δείχνουν αδιαφορία για το μάθημα και ως εκ τούτου να γίνονται ελάχιστα πράγματα για την επιπλέον ανάπτυξή τους (Zhu et al., 2016). Ο τρόπος αυτός με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα χαρισματικά παιδιά έχει σημαντικές συνέπειες τόσο στη συναισθηματική όσο και στην ψυχική τους κατάσταση, η οποία συχνά επηρεάζεται αρνητικά και από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος των ατόμων αυτών. Τέτοιου είδους αντιδράσεις μπορεί να είναι στερεότυπα ή και λαϊκές πεποιθήσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την κουλτούρα τους και οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση στις προσδοκίες που έχουν τα παιδιά (Lubinski, 2016). Από την άλλη μεριά, μπορεί οι αντιδράσεις να είναι και προσωπικές, όπως για παράδειγμα η ζήλεια. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που θεωρούν ότι τα χαρισματικά παιδιά είναι όντα ανώτερα και διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία δεν έχουν ανάγκη από αγάπη ή έπαινο, καθώς είναι συναισθηματικά ανεξάρτητα. Είναι ωστόσο σαφές πως το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ισχύει, δεδομένου ότι παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις τους και οι δυνατότητές τους υπερέχουν από εκείνες των συνομήλικών τους, οι συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες είναι ίδιες με όλων των υπόλοιπων (Lovecky, 2010).

Καλές πρακτικές εκπαιδευτικών συστημάτων με υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών

Όπως προκύπτει μέσα από την έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, αυτή δίνει το έναυσμα για μια σειρά οριοθέτησης της έννοιας της χαρισματοκότητας. Επίκεντρο της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αποτελεί κυρίως η χαρισματοκότητα με τη μορφή είτε της γνωστικής υπεροχής είτε της υπέρβασης σε τομείς που είναι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η μουσική, ο αθλητισμός και οι τέχνες. Μερικές φορές τέτοιου είδους τομείς μπορεί να είναι και η ηγεσία, η διαπροσωπική επικοινωνία, η θρησκευτική γνώση ή και η λήψη αποφάσεων (Tomlinson, 2014). Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή έρευνα σε διεθνές επίπεδο, η οποία να σχετίζεται με την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα χαρισματικά παιδιά, υπάρχουν αρκετές συνέπειες αλλά και ασυνέπειες ανάμεσα στις αντιλήψεις, τις εθνικές πολιτικές και τις εκπαιδευτικές πρακτικές (Davis, Rimm & Siegle, 2010). Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί εκείνο της Ιαπωνίας, μιας χώρας που επιθυμεί την ύπαρξη μιας ισότιμης προσέγγισης στο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές πολιτικές ή ειδικά αναλυτικά προγράμματα για τους χαρισματικούς μαθητές (Ibata-Arens, 2012).

Η παραπάνω αντίληψη βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τη γενικότερη κουλτούρα της χώρας, δεδομένου ότι η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών έρχεται σε δεύτερη μοίρα λόγω της δυνατής πεποίθησης ότι η ύπαρξη της σκληρής δουλειάς ξεπερνάει κάθε έμφυτη ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος μαθητής. Ταυτόχρονα, η έννοια που έχει η χαρισματικότητα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον ελιτισμό, δεδομένου ότι κατά την προ-νεωτερική περίοδο της Ιαπωνίας οι μόνοι που είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση ήταν τα παιδιά των σαμουράι (Ibata-Arens, 2012). Η σύγχρονη Ιαπωνία ωστόσο είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς παρά το γεγονός ότι δεν είναι υπέρ του ελιτισμού, υπάρχει η ανάγκη της ύπαρξης του διεθνούς ανταγωνισμού μέσα από τη διαρκή έρευνα και την ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEM, η οποία δε συμφωνεί με την ισονομία που χαρακτηρίζει την ιαπωνική εκπαιδευτική πολιτική, δεδομένου ότι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση διεπιστημονικών λυκείων, αλλά και με την επιλογή μαθητών για ειδική μάθηση (Sumida, 2013). Από την άλλη μεριά, το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου παρουσιάζει αντίθετα χαρακτηριστικά από εκείνο της Ιαπωνίας. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας τόσο της στρατηγικής θέσης του νησιού όσο και του αποικισμού που διατρέχει την ιστορία της, δε θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα στην καλλιέργεια των χαρισμάτων (Ieridou, 2013). Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί και η Αυστρία, η οποία παρά το γεγονός ότι ήταν επιφυλακτική ως προς τη χρήση του όρου χαρισματικός, εξαιτίας της χρήσης του όρου ελίτ στο ναζιστικό καθεστώς, κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργήθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες αναφορικά με την περαιτέρω υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών (Weyringer, 2013).

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες αντιλαμβάνονται τη χαρισματικότητα ως ένας ταλέντο σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ο διαχωρισμός μεταξύ χαρισματικών και μη χαρισματικών μαθητών πραγματοποιείται κυρίως στα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία ωστόσο απαιτούν την ύπαρξη δείκτη νοημοσύνης από 120 και άνω, προκειμένου να οριοθετηθεί η χαρισματικότητα (Harris & Lizardi, 2012). Αναφορά αξίζει να γίνει και στο παράδειγμα της Φινλανδίας, η οποία διακρίνεται από ένα αρκετά ανεπτυγμένο σύστημα αναφορικά με την προσέγγιση που έχει απέναντι στην εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ίδια η εκπαίδευση δεν περιγράφεται ως χαρισματική, από το νηπιαγωγείο και έπειτα υπάρχει ένα τυπικό πρόγραμμα διαφοροποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε παιδί εκπαιδύεται σύμφωνα με την ατομική ανάπτυξη που το χαρακτηρίζει, όπως επίσης και με τις μαθησιακές ανάγκες που έχει. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή της χαρισματικής εκπαίδευσης και ίσως τη σημαντικότερη (Tirri & Kuusisto, 2013).

Συμπεράσματα

Η χαρισματικότητα αποτελεί μια έννοια, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει οριστεί επακριβώς, λόγω της πολυπλοκότητας που την χαρακτηρίζει. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως το χάρισμα είναι έμφυτο σε ένα παιδί, ωστόσο οι περισσότεροι ερευνητές καταρρίπτουν την άποψη αυτή υποστηρίζοντας πως, μέσα από την παρατήρηση που

έχουν κάνει, η χαρισματικότητα είναι αποτέλεσμα εντατικής εργασίας του ίδιου του εκπαιδευόμενου. Αυτό που επίσης διερευνάται είναι αν το χάρισμα είναι κληρονομικό, ωστόσο το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά από φτωχές οικογένειες που έχουν χάρισμα έρχεται ενάντια στην άποψη αυτή. Το περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και αναπτύσσεται τόσο η γνωστική όσο και η συναισθηματική νοημοσύνη ενός ταλαντούχου παιδιού. Είναι αναγκαίο τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς να αναγνωριστεί η χαρισματικότητα αυτή, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι ειδικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτά ως προς τη διαδικασία της μάθησης. Η ύπαρξη υψηλής νοημοσύνης δε σημαίνει ότι το παιδί δεν έχει ανάγκη από την κατάλληλη εκπαίδευση, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η γνωστική του ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται ότι δε θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, αλλά ισάξια αντιμετώπιση των μαθητών, ώστε να υφίσταται και ισορροπημένη ανάπτυξή τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Abraham, A., Pieritz, K., Thybusch, K., Rutter, B., Kröger, S., Schweckendiek, J., Hermann, C. (2012). Creativity and the brain: Uncovering the neural signature of conceptual expansion. *Neuropsychologia*, 50(8), 1906–1917. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.04.015>.
- Argyriou, A., Giotopoulou, G., & Pappa, A.-M. (2020). *Gifted Children and Education: An Educational Approach*. *Education Journal*, 9(4), 112-115
- Akca, F. (2010). Talented and average intelligent children's levels of using emotional intelligence. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5(2), 553–558. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.141>.
- Baer, J. (2011). How divergent thinking tests mislead us: Are the Torrance tests still relevant in the 21st century the division 10 debate. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 5(4), 309–313. <https://doi.org/10.1037/a0025210>.
- Βασιλικοπούλου, Μ. (2019). *Εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών. Στο Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης* (σσ. 56-62). Αθήνα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Besancon, M., Lubart, T., Descartes, P., & Barbot, B. (2013). Creative giftedness and educational opportunities. *Educational and Child Psychology*, 30(2), 79–88.
- Davis, G. A., Rimm, S. B., & Siegle, D. (2010). *Education of the gifted and talented (6th ed.)*. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.
- García-Ros, R., Talaya, I., & Pérez-González, F. (2012). The process of identifying gifted children in elementary education: Teachers' evaluations of creativity.

School Psychology International, 33(6), 661–672.
<https://doi.org/10.1177/0143034311421434>.

Gur, C. (2011). Do gifted children have similar characteristics?: Observation of three gifted children. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 12, 493–500.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.061>.

Harris, B., & Lizardi, P. S. (2012). Gifted law, identification, and programming in Mexico: An overview for school professionals in the United States. *Journal for the Education of the Gifted*, 35(2), 188–203.
<https://doi.org/10.1177/0162353212445235>.

Heuser, B. L., Wang, K., & Shahid, S. (2017). Global Dimensions of Gifted and Talented Education: The Influence of National Perceptions on Policies and Practices. *Global Education Review*, 4(1), 4–21.

Ibata-Arens, K. C. (2012). Race to the future: Innovations in gifted and enrichment education in asia, and implications for the united states. *Administrative Sciences*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.3390/admsci2010001>.

Ieridou, A. N. (2013). The need for a culturally relevant approach to gifted education: The case of Cyprus. *Journal for the Education of the Gifted*, 36(3), 323–345.
<https://doi.org/10.1177/0162353213493535>.

Κανατσούλη, Α. Η., & Πατσιάδου, Μ. (2019). Η εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών σε χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα-Σύγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο *Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης* (σσ. 315-326). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καργιώτη, Μ. (2011). Συναισθηματική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Στο *ΙΔ' Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος "Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Μια Πρόκληση για το Σχολείο και την Κοινωνία*. Θεσσαλονίκη: ΠΕΕ.

Kendra, C. (2021). *Genetic and Environmental Influences on Intelligence*. Retrieved from <https://www.verywellmind.com/what-factors-determine-intelligence-2795285>.

Λυμπεροπούλου, Κ., & Παπαναστασίου, Δ. (2018). Η εξέλιξη της συναισθηματικής ανάπτυξης των χαρισματικών παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Το σχολικό περιβάλλον αυξάνει την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια στη συναισθηματική ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών; *Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης*, 8, 673-681.

- Lovecky, D. V. (2010). Exceptionally gifted children: Different minds. *Roeper Review*, 17(2), 116–120. <https://doi.org/10.1080/02783199409553637>.
- Lubinski, D. (2016). From Terman to Today: A Century of Findings on Intellectual Precocity. *Review of Educational Research*, 86(4), 900-944. [doi:10.3102/0034654316675476](https://doi.org/10.3102/0034654316675476)
- Ματσαγγούρας, Η. (2008). *Εκπαιδύοντα παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης. Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση*. Αθήνα: Gutenberg
- Papachristou, E. (2020). The necessity of gifted education in Greek schools. *European Journal of Special Education Research*, 6(3), 110-116. [doi:10.46827/ejse.v6i3.3376](https://doi.org/10.46827/ejse.v6i3.3376)%.
- Πανουσοπούλου, Ε., & Πετρέλλη, Μ. (2020). *Τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης*. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Porter, L. (2020). *Gifted young children: A guide for teachers and parents*. Routledge.
- Renzulli, B. J. S. (2011). What Makes Giftedness? Reexamining a definition. *V92 N8-Kappan*, 81–88. [https://doi.org/doi.org/10.1177/003172171109200821](https://doi.org/10.1177/003172171109200821).
- Shaunessy, E., & Suldo, S. M. (2010). Strategies used by intellectually gifted students to cope with stress during their participation in a high school international baccalaureate program. *Gifted Child Quarterly*, 54(2), 127–137. <https://doi.org/10.1177/0016986209355977>.
- Sternberg, R., Jarvin, L., & Grigorenko, E. (2011). *Explorations in giftedness*. New York: Cambridge University Press.
- Thomas, M. C. (2018). A neurocomputational model of developmental trajectories of gifted children under a polygenic model: When are gifted children held back by poor environments? *Intelligence*, 69(4), 200–212. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2018.06.008>.
- Thompson, L. A., & Oehlert, J. (2010). The etiology of giftedness. *Learning and Individual Differences*, 20(4), 298–307. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.11.004>.
- Tirri, K., & Kuusisto, E. (2013). How Finland serves gifted and talented pupils. *Journal for the Education of the Gifted*, 36(1), 84–96. <https://doi.org/10.1177/0162353212468066>.
- Tomlinson, C. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2 ed.). Virginia, USA: ASCD.

Weyringer, S. (2013). Gifted education in Austria. *Journal for the Education of the Gifted*, 36(3), 365–383. <https://doi.org/10.1177/0162353213494502>.

Χανιώτη, Μ. (2020). Διεθνείς εμπειρίες στην εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Στο *Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης* (σσ. 1238-1249). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Zhu, W., Chen, Q., Tang, C., Cao, G., Hou, Y., & Qiu, J. (2016). Brain structure links everyday creativity to creative achievement. *Brain and Cognition*, 103, 70–76. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2015.09.008>.